

Autori: Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Mino & Moises Esteban Guitart

Cum sunt încorporate platformele digitale în viețile și practicile familiilor moderne? „*Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs)*” încearcă să răspundă la această întrebare investigând familii alcătuite din trei generații (copii, părinți, bunici), care provin din cinci țări europene (Estonia, Norvegia, România, Spania, Regatul Unit).

Ne propunem să studiem modul în care familiile navighează și își negociază relațiile folosind platforme digitale larg răspândite, puternice și disponibile comercial, cum ar fi WhatsApp, Amazon, Netflix, Roblox și multe altele. Există o influență a „platformizării” asupra modului în care familiile comunică, învață, participă, fac cumpărături sau asupra felului în care membrii familiei își poartă de grijă unii altora? Sau asupra felului în care își imaginează și își construiesc familiile viitorul comun?

Rezultate obținute în urma unui review al literaturii

- Există multe studii focalizate pe modul în care copiii folosesc platformele, dar mai puține despre felul în care platformele sunt folosite de părinți sau bunici sau despre relațiile dintre generații în contextul platformizării. Deci, nu avem încă suficiente informații despre felul în care familiile folosesc, își imaginează sau vorbesc despre platforme digitale.
- Rezultatele existente se focalizează pe modalități în care sunt negociate cu ajutorul platformelor digitale diferite aspecte ce țin de funcționarea familiei: intimitatea, sentimentul de apartenență, felul în care membrii familiei își poartă de grijă unii altora, conflictele și luptele pentru putere.
- Platformizarea vieții de familie creează noi oportunități pentru copii și părinți, dar poate crea inegalități și, de asemenea, poate marginaliza persoanele în vârstă.
- Părinții și copiii pot avea scopuri opuse sau contradictorii – uneori părinții își doresc să se conecteze cu copiii lor și astfel favorizează comunicarea sincronă, în timp ce copiii caută independență față de părinți și, prin urmare, preferă mesajele asincrone. Copiii sunt adesea definiți ca experți ai familiei în utilizarea platformelor – cu toate acestea, activitățile lor digitale pot fi invizibile pentru părinți și bunici.

Mesaje cheie:

1. O serie de studii focalizate pe platformizarea intimității, apartenenței și îngrijirii sugerează că utilizarea platformelor digitale optimizează, mai degrabă decât să submineze, conexiunile din cadrul familiei, imitarea și măsura în care membrii familiei pot să își poarte de grijă unii altora, în special în situația în care membrii familiei sunt dispersați.

2. Studiile focalizate pe felul în care tehnologia influențează negocierea puterii în cadrul familiei sugerează că practicile de supraveghere care emerg în cadrul familiei pot să fie respinse însă, la fel de bine, pot să fie acceptate. De asemenea, copiii tind să își afirme autonomia utilizând tehnologia în modalități noi.

3. Deși familiile sunt adesea multigeneraționale, cel mai frecvent studiile se focalizează exclusiv pe relația părinte – copil, lipsind studii care să se focalizeze pe felul în care experimentează bunicii era digitală.

4. Analizând cercetările focalizate pe felul în care relaționalitatea în cadrul familiilor se intersectează cu tehnologiile digitale, noi am identificat o oportunitate importantă de a genera modele teoretice mai specifice și care analizează în adâncime natura platformizării și oportunitățile pe care le generează platformizarea pentru familie.

Despre proiect

Între 2022 și 2025, vom realiza un review al studiilor publicate după care, pe parcursul a doi ani, vom intervieva până la o sută de familii alcătuite din trei generații. După aceea, vom efectua o analiză secundară a datelor obținute din diverse sondaje europene. Pe lângă generarea de noi cunoștințe despre experiențele intergeneraționale în era digitală, PlatFAMs va face recomandări în legătură cu tipul de acțiuni pe care pot să le realizeze stakeholderii relevanți, ale căror politici pot aduce beneficii vieții de familie.

PlatFAMs este finanțat prin apelul CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) cu tema „Transformări: dinamica socială și culturală în era digitală” cu Horizon Europe (Comisia Europeană) și agențiile naționale de finanțare a cercetării. Acest proiect condus de Departamentul de Educație al Universității din Oslo (coordonator) și de Departamentul de Media și Comunicare al Universității din Oslo.

Citiți mai multe la <https://shorturl.at/qvxX4>

DOI: 10.5281/zenodo.10805103

